

“AVESTO” – EZGULIK TIMSOLIDIR

O. R. Nazarov

GulDU dotsent

Rahmatov A’zamjon, Saydullayev Saidazim

GulDU 1-kurs tarix yo‘nalishi talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada buyuk tariximiz haqida so‘zlovchi buyuk yodgorlik, Avestoning bugungi kun uchun ahamiyatli taraflarini va har soha uchun muhim omil ekanligini, tarixsiz kelajak yo‘qligining isboti sifatida o‘rganib tahlil qilishni lozim topamiz.

Kalit so‘zlar: Avesto; tarix; yozma manbalar; yakkaxudolik; insonparvarlik; mehrshafqat; mehnatsevarlik; yurtparvarlik; Ahura Mazda; Zardusht; komillik.

«Avesto» - zardushtiylik dinining muqaddas kitobi hisoblanishi bois asar insonning ulug‘vorligini, haqqoniyligini va boshqa jihatlarini belgilovchi fikr, so‘z va ish kabi ahloqiy uchlik g‘oyalarini o‘zida mujassam etgani sabab u qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma’rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo‘lgan. Shu bois bu asar Sharq falsafiy qarashlarmi o‘zida aks ettiruvchi manbadir. Unda insonni kamolotga erishuvida mehnat, ezgulik, insoniylik, soflik, bag‘rikenglik kabi sifatlarning ahamiyati chuqur ifodalangan. Zardushtiylik dinining nomi ushbu din asoschisi Zardusht (turli tillarda Zaratushra, Zoroastr) ismidan olingan[1]. Uning tug‘ilgan joyi noma’lum. Zardusht miloddan avvalgi bir ming yillikning birinchi choragida yashagan. Zero, zardushtiylikda axloqiylikning asosi, sahoatlilik belgisi – mehnat deb ko‘rsatilsa, ishyoqmaslik barcha nuqsonlarni keltirib chiqaruvchi sabab ekanligiga urg‘u beriladi. Zardushtiylik yoyilayotgan davrda ibodatxona ham, maxsus ilohiy kitoblarni ham bo‘lmagan. Diniy marosimlar ochiq havoda, gulxan yonida ado etilgan[2]. Keyinchalik koinlar Zardusht va’zlarini yozib borganlar. Zardusht dini koinlari bunday diniy matalarni yod bilganlar va ibodat paytida o‘qiganlar, Zardusht

vafotidan bir necha asr o'tgach barcha diniy marosimlar, madhiya va duolar kitob holiga keltirildi. Bu zardushtiyalar muqaddas kitobidir[3].

«Avesto» edi. «Avesto» so'zi «qat'iy qonunlar» ma'nosini bildiradi. Zardusht diniga ko'ra, atrofdagi dunyo ikki qismdan tashkil topgan: yaxshilik va yomonlik[4]. Bular o'rtasida azaldan kurash ketadi. Masalan, nur bilan qorong'ulik, hayot bilan o'lim, ezgulik bilan yomonlik, qonun bilan qonunsizlik o'rtasida. Zardushtiyalar hayotining asosiy mazmuni xayrli ish, shirin so'z, olijanob o'y-fikrdan iborat bo'lgan. Insonning asosiy burchi adolatli turmush tarzi bo'lmog'i kerak[5]. Yaxshilikning yomonlik ustidan g'alaba qilishini ko'zlab yashash kerak: yolg'on gapirmaslik, so'zning ustidan chiqmoq, faqat yaxshilik qilmoq. Zardusht dini bo'yicha har bir inson hayot yo'lini o'zi belgilaydi; kimga yon bosmoqlik, kimni himoya qilishni o'zi hal qiladi. Zardushtiylikda olov, er, suv va havo muqaddas sanaladi[6]. Ularni yomon, yovuz narsalar bilan aralashtirmaslik lozim.

«Avesto» asarida inson shaxsining kamolotga erishishiga oid fikrlar ifoda etilgan. Mazkur asar g'oyalari orqali qadimgi davrlarda mamlakatimiz hududida yashagan xalqlarning tabiiy, ilmiy, ma'rifiy hamda ijtimoiy qarashlari borasida muhim malumotlarga ega bo'lamiz[7]. «Avesto» diniy xarakterga ega bo'lish bilan birga, o'zida falsafiy, siyosiy, filologik, va tarbiyaviy masalalarni ham qamrab olgan. Zardushtiylik dinining g'oyalari xususida so'z borganda, ularning to'g'rilik bilan yashash va axloqiy unsurlarga asoslanganligini alohida ta'kidlab o'tish lozim[8]. Ushbu afsonada gunoh va uning jazosi, poklikning mohiyati ta'riflanib olov, suv, er, chorva, daraxt hamda o'simliklar ulug'lanadi, kohin, harbiy, dehqon va chorvadorlar sharaflanadi. Hayvonlarga zulm o'tkazish eng katta gunoh sifatida qoralanadi. Mazkur bo'limda shaxsiy gigiyenaga amal qilishga oid qoidalar–tirnoq va sochni parvarishlash masalalari yuzasidan fikr bildiriladi[9].

Bundan tashqari “Avesto” asari o'z mazmuni, mohiyatiga ko'ra yakkaxudolik, insonparvarlik, mehrshafqat, mehnatsevarlik, yurtparvarlik g'oyalarini tarannum etib, odamzod ahlini bunyodkorlik, yaratuvchilikka undagan muqaddas «Avesto» olis tariximizning asl durdona asarlari sirasiga kiradi[10]. «Avesto» kitobi mil. av. so'nggi ming yillik boshlari va o'rtalarida yashagan hududimizdagi qadimgi

xalqlarning o‘ziga xos turmush tarzi, xo‘jalik mashg‘uloti, ijtimoiy-madaniy hayoti, urf-odatlarini, marosimlari haqida ma’lumot beruvchi muhim tarixiy manbadir[11]. Birinchi prezidentimiz uqtirganidek: «Eng mo‘tabar, qadimgi qo‘lyozmamiz «Avesto»ning yaratilganligiga 3000 yil bo‘lyapti. Bu nodir kitob bundan 30 asr muqaddam ikki daryo oralig‘ida, mana shu zaminda umrguzaronlik qilgan ajdodlarimizning biz avlodlarga qoldirgan ma’naviy, tarixiy merosidir[12]. «Avesto» ayni zamonda bu qadim o‘lkada buyuk davlat, buyuk ma’naviyat, buyuk madaniyat bo‘lganidan guvohlik beruvchi tarixiy hujjatdirki, uni hech kim inkor eta olmaydi» [13].

Modomiki, «Avesto» ona tariximizning muhim tarkibini tashkil etar ekan, bu noyob manba qachon, qaerda, kim tomonidan yaratilgan? Tarixiy manbalarni chuqur o‘rganish, eng avvalo[14], «Avesto»da tilga olingan asosli jug‘rofiy hududlar, yurtlar nomlarini, aholining mashg‘ulot turlarini, urf-odatlarini, dafn marosimlarini sinchiklab o‘rganish bu buyuk ta’limotning haqiqiy Vatani O‘rta Osiyo o‘lkasi, uning Xorazm vohasi ekanligini tasdiqlamoqda[15]. «Avesto»da tilga olingan 16 ta yirik hududiy nomlarning ko‘pchiligi ham O‘rta Osiyoga taalluqlidir. «Avesto»da ezgulik, yaxshilik xudosi Ahura Mazda tilidan shunday deyiladi: «Men- Ahura Mazda – yaratgan ilk sarzamin va birlamchi yurt – bu Doityo (Amu) daryosi xushmanzara Iyron Vij (hozirgi Xiva o‘rnidagi qadimgi manzilgoh nomi) edi. Men - Ahura Mazda – yaratgan ikkinchi sarzamin va go‘zal yurt Sug‘d diyori edi.... Men - Ahura Mazda - yaratgan uchinchi sarzamin va go‘zal yurt qudratli va pok Marv diyori edi[16].... Men - Ahura Mazda – yaratgan to‘rtinchi sarzamin va go‘zal yurt zebo va orasta Balx diyori edi.... Men – Ahura Mazda - yaratgan beshinchi sarzamin va go‘zal yurt Balx va Marv oralig‘idagi Nisoyadir».... Keltirilgan bu dalil «Avesto»ning vatani bizning yurtimiz bo‘lganligiga hech bir shubha qoldirmaydi. «Avesto» ta’limotining asoschisi, tarixga payg‘ambar nomi bilan kirgan Zardusht (Zaratushra Avesto tilida, Zoroastr yunon tilida) ismli shaxsdir[17]. Zardusht «Oltin tuyali» yoki «Oltin tuya yetaklovchi» degan ma’noni bildiradi. Zardusht o‘z dini zardushtiylik g‘oyalarini aholi o‘rtasida tashviq-targ‘ibot qilgan. Bu jarayon nihoyatda qiyin, murakkab kechgan, hududma-hudud sarson-sargardon kezib yurishga majbur bo‘lgan[18]. Shu

boisdan ham Zardusht Eronmi, Midiya, Mesopotomiyami yoxud O’rta Osiyo o’lkasi bo’ylabmi, ishqilib ko’p yurtlar kezib, o’z ta’limotini yoyishga intilganligi shubhasiz. Bunda yana shu narsa e’tiborga molikki, Zardushtiylik (yunoncha zoroastrizm) dinini birinchilardan bo’lib qabul qilgan, uni o’z fuqarolari orasida yoyilishiga izn bergan yurt ham Baqtriyadir[19]. Buyuk alloma Beruniy keltirgan rivoyatga ko’ra, Zardusht Baqtriya podshohi Gushtasp va malika Xutaosa huzuriga kelib, «Avesto» ta’limotining muqaddasligini isbot etish uchun xudoga iltijo qilib, o’z tanasiga qizdirilgan misni bosishlarini so’raydi[20]. Olovli mis esa uning tanasini zararlamagach, Gushtasp va uning xotini, ulardan so’ng esa butun Baqtriya aholisi zardo’shtiylik e’tiqodini qabul qiladi. Avval boshda «Avesto» 21 kitobdan iborat bo’lgan. Abu Rayhon Beruniyning «O’tmish xalqlardan qolgan yodgorliklar» kitobida ta’kidlanishicha, Eron podshohi Doro davrida «Avesto» to’liq holda 12 ming qora mol terisiga zarhal harflar bilan bitilgan. Makedoniyalik Iskandarning Sharqqa istilosi davrida uning buyrug’i bilan zardo’shtiylik ibodatxonalari vayron qilinganidek[21], muqaddas «Avesto»ning 5 dan 3 qismi ham kuydirib yuborilgan. Keyinroq Parfiya podshohlari Volopez I va Volopez V davrida (I- II- asrlarda) «Avesto»ning qolgan- qutgan qismlari to’plangan. Sosoniylar davrida (III-IV asrlarda) «Avesto» qismlari jamlanib, pahlaviy tilida yangidan kitobot holiga keltirilgan. Hozirgacha «Avesto»ning jami 21 qismidan «Gohlar», «Yasna», «Vandidot», «Yashtlar», «Vispirad», «Kichik Avesto» nomli kitoblari yetib kelgan[22].

«Avesto» asarida inson shaxsining kamolotga erishishiga oid fikrlar ifoda etilgan. Shu boyis mazkur asar g’oyalari orqali qadimgi davrlarda mamlakatimiz hududida yashagan xalqlarning tabiiy, ilmiy, ma’rifiy hamda ijtimoiy qarashlari borasida muhim ma’lumotlarga ega bo’lamiz[23]. « Avesto » diniy xarakterga ega bo’lish bilan birga, o’zida falsafiy, siyosiy, filologik, va tarbiyaviy masalalarni ham qamrab olgan. O’rta Osiyoning qadimgi tarixini o’rganishda “Avesto” ning o’rni beqiyosdir[24]. Unda diniy e’tiqod va xalqlarning o’zaro aloqalari bilan bir qatorda ularning hayoti, turmushi, urf-odatlarini, marosimlari aks ettirilgan. Shuningdek bu buyuk asarda tarix, falsafa, dinshunoslik, manbaashunoslik, geografiya, etnografiya

va umuman, ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha jabhalariga oid eng qadimgi ma’lumotlar to’planganligi boyis, biz ko‘plab sohalarni o‘rganmaylik albatta, tariximizni eng qadimgi davrlariga oid ma’lumotlarga ega bo‘lishimiz uchun Avestoni o‘rganish muhim ahamiyat kasb etadi[25].

Xulosa qilib aytganda, «Avesto» asarida insonning barkamol bo‘lib yetishishida uning so‘zi, fikri hamda ishi ezgu bo‘lishi va ezgulikning tantanasi uchun xizmat qilishiga katta e’tibor beriladi[26]. Ushbu axloqiy uchlik g‘oyasi eng qadimgi davrlardan boshlab kishilik jamiyati taraqqiyotining keyingi bosqichlarida yaratilgan barcha ma’rifiy asarlar mazmunining shakllanishiga asos bo‘lgan[27]. Zero, unda insonning inson sifatida ma’naviy va moddiy jihatdan kamol topishi uchun zarur bo‘lgan muayyan talablar o‘z ifodasini topib, hayot kodeksi sifatida nafaqat Sharq[28], balki G‘arb xalqlarining ham muhim ma’naviy merosi bo‘lib qoldi[29]. Asarda ifoda etilayotgan masalalarning aksariyati ijtimoiy hayotning barcha jabhalarini qamrab olganligi Zardusht g‘oyalarining nazariy va amaliy ahamiyatini oshirib, uning qimmatini bugungi kunda ham yuqori bo‘lishiga olib kelmoqda[30].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.X.Xodjayev. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. Darslik.-T.”Sanostandandart”nashiriyoti. 2017.
2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo`q. T., Sharq, 1998.
3. Avesto. O‘zbekcha tarjima (Asqar Mahkam tarj.)-T.:2001.
4. «Avesto»dan (tarj. M. Ishoqov). O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 1999, # 2-4
5. Abu Rayhon Beruniy. Al-osorul-boqiya an-al qarunul-holiya.-T.:1969
6. Abu Bahr Muhammad ibn Ja’far Narshaxiy. Buxoro tarixi. – T.: 1966A.
7. Qayumov. Qadimiyat obidalari. – T.: 1971
8. Avesto. Tarixiy-adabiy yodgorlik. Asqar Mahkam tarjimasi. -T.: Sharq, 2001.
9. Buyuk siymolar, allomalar (uch kitob). -T.: Meros, 1995, 1996, 1998.
10. Jabborov I. O‘zbek xalqi etnografiyasi. -T.: O‘qituvchi, 1994
11. Nematov, R. A., & Almanov’s, Q. O. (2022). THE ROLE OF HISTORICAL SOURCES IN THE STUDY OF THE HISTORY OF THE TURKISH

EMPIRE. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 2(10), 25-31.

12. Неъматов, Р. (2023). Илк ўрта асрлар Хоразм тарихшунослигининг бугунги ҳолати. Марказий Осиё тарихи ва маданияти, 1(1), 122-125.

13. Неъматов, Р. (2023). ИЛК ЎРТА АСРЛАРДА ХОРАЗМДА КЕЧГАН ЭТНОМАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАР. Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences., 3(6), 14-23.

14. НЕЪМАТОВ, Р. (2023). ХОРАЗМ АФРИҒИЙЛАР СУЛОЛАСИ-ТУРК ХОҚОНЛИГИ СИЁСИЙ АЛОҚАЛАРИ. Journal of Fundamental Studies, 1(7), 16-23.

15. OBID, N., ULUGBEK, M., SHAROF, M., & RUSTAM, N. (2022). SOME CONSIDERATIONS OF THE COUNTRY LIFESTYLE DURING THE PERIOD OF PUBLIC COLLECTIVIZATION. International Journal of Intellectual Cultural Heritage, 2(1), 86-94.

16. Nazarov, O. R., & Nematov, R. A. O. (2020). FROM THE HISTORY OF UZBEKISTAN'S COOPERATION WITH UNESCO. Bulletin of Gulistan State University, 2020(4), 45-49.

17. Obid, N., Samandar, K., & Rustam, N. (2023). THE EMERGENCE OF A STATE SYSTEM IN THE LOWER SYRDARYA REGION. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 3(3), 68-75.

18. Ne'matov, R. (2023). ILK O 'RTA ASRLARDA XORAZM TARIXSHUNOSLIGINING O 'ZIGA XOS JIHATLARI. Interpretation and researches, 1(21).

19. Неъматов, Р. А. У. (2020). Интеллектуальное и культурное наследие узбекского народа. Наука, образование и культура, (4 (48)), 85-87.

20. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA'RUF OV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences, 2(4), 160-165.

21. Nazarov, O. R. (2020). THE ROLE OF HIPPOCRATES IN THE HISTORY OF WORLD MEDICINE. *Bulletin of Gulistan State University*, 2020(3), 66-64.
22. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 540-545.
23. Mavlyanov, U. N. (2020). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
24. Mavlyanov, U. N. (2020). Problems of Ontology in the Heritage of Ali Safi. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 7(7), 620-625.
25. Mavlyanov, U. N. (2020). *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*.
26. Nasriddinovich, M. U. (2021). ALI SAFIY AXLOQ QOIDALARIGA AMAL QILISHNING AHAMIYATI HAQIDA. *PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL*, (1).
27. Мавлянов, У. Н. (2020). ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ И НАСЛЕДИИ АЛИ САФИ. *Вестник Российского философского общества*, (1-2), 200-209.
28. Mavlyanov, U. (2022). ABOUT “THE ART ACADEMY OF BAYSUNKUR”. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(06), 133-138.
29. Mavlyanov, U. N. (2023). Issues of Knowledge in the Legacy of Ali Safi. *Journal of Social Sciences and Humanities Research Fundamentals*, 3(07), 41-43.
30. RAXIMOVICH, N. O., MUTALLIB, I., & MA’RUFOV SHERZOD, K. O. G. (2022). HISTORICAL FACTORS THAT CONTRIBUTED TO THE DEVELOPMENT OF SCIENCE AND CULTURE IN CENTRAL ASIA. *International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences*, 2(4), 160-165.
31. BOSIMOVICH, T. B., & ALISHER, A. (2022). FROM THE HISTORY OF THE ANCIENT DEFENSE WALLS. *International Journal of Intellectual Cultural Heritage*, 2(5), 61-65.